

**YANGI OCHILGAN HOLATLAR TUFAYLI JINOYAT ISHINI QAYTA
BOSHLASH UCHUN ASOSLAR**

Mardanova Iroda Husniddin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat qonunchiligini

qo'llash nazariyasi va amaliyoti yo'nalishi magistranti

E-mail: irodamardanova1808@gmail.com,

irodamardanova1808@gmail.com

Annotatsiya

Jinoyat protsessida yangi ochilgan holatlar munosabati bilan ish yuritishni qaytadan boshlash nazorat tartibida ish yuritishga o'xshash mustaqil, bir vaqtning o'zida qo'shimcha bosqich hisoblanadi. Bu bosqichning yordamida birinchi va yuqori instansiya (apellyatsiya, kassatsiya) sudlarining xatolari, jinoiy suiistemolliklar aniqlanadi va bartaraf etiladi. Hukm, ajrim va qarorlarning qonuniyligi, asoslantirilganligi va adolatliligini tekshirish bilan hukmlarni bekor yoki o'zgartirish mahkumning ahvolini yengillashtirsa, yangi ochilgan holatlar munosabati bilan ish yuritishga hech qanday muddat belgilanmaydi. Yangi ochilgan holatlar munosabati bilan ish yuritishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud.

Kalit so'zlar: shikoyat, murojaat, ma'lum bo'lgan holat, inson manfaati, yangi ochilgan, ma'lum bo'lmagan, sud xatolari

Марданова Ирода Хуснидин кизи

Магистрант кафедры теории и практики применения

уголовного законодательства Ташкентского

юридического университета

Е-маил иродамарданова1808@gmail.com,

иродамарданова1808@gmail.com

Основания для возобновления уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам

Аннотация

Возобновление производства по уголовному делу с учетом вновь открывшихся обстоятельств является самостоятельной, в то же время дополнительной стадией, аналогичной надзорному производству. С помощью этого этапа выявляются и устраняются ошибки судов первой и вышестоящей инстанций (апелляционной, кассационной), уголовные злоупотребления. Если отмена или изменение приговоров путем проверки законности, обоснованности и справедливости приговоров, определений и постановлений облегчают положение осужденного, срок производства по делу в связи с вновь открывшимися обстоятельствами не устанавливается. Имеются некоторые особенности производства по вновь открывшимся делам. В данной статье подробно описываются основания для возобновления производства по вновь открывшимся делам и предлагаются предложения по развитию данного института.

Ключевые слова: жалоба, апелляция, известная ситуация, человеческий интерес, вновь открывшаяся, неизвестная, судебные ошибки.

Mardanova Iroda Husniddin qizi

Master student of department of Theory and practice
of the application of Criminal law at Tashkent state
university of law

E-mail: irodamardanova1808@gmail.com,
irodamardanova1808@gmail.com

The grounds for reopening the criminal case due to newly discovered circumstances

Annotation

The resumption of proceedings in a criminal case in connection with newly discovered cases is an independent, at the same time additional stage, similar to a supervisory procedure. With the help of this stage, errors of the courts of first and higher instance (appellate, cassation), criminal abuses are identified and eliminated. If the annulment or modification of the judgments by verifying the legality, validity and fairness of the judgments, rulings and decisions alleviates the situation of the convict, no time limit shall be set for the proceedings in connection with the newly discovered circumstances. There are some peculiarities of the proceedings in connection with the newly discovered cases. This article describes in detail the grounds for resumption of proceedings due to newly discovered cases and offers suggestions for the development of this institution.

Keywords: complaint, appeal, known situation, human interest, newly discovered, unknown, court errors

Yangi ochilgan holatlar ishda ishtirok etuvchi shaxslarning xulosa yoki taxminlari emas, balki obyektiv voqelikning yuridik faktlarini aks ettiradi. Barcha yangi ochilgan holatlar obyektiv mohiyatli, ongga bog‘liq bo‘lmagan tarzda mavjud

bo‘ladigan hodisalar, voqealar, moddiy olam jarayonlari bo‘lib, arizachi va sudga ishni ko‘rib chiqish vaqtida ma‘lum bo‘lmagan bo‘ladi.

Agar yangi ochilgan holatlar sudga sud muhokamasi va qarorni chiqarish vaqtida ma‘lum bo‘lganida edi, ular qarorning qonuniyligi va asoslanganligi to‘g‘risidagi sud xulosalariga ancha ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lar edi.

Qaror, ajrimni chiqarish vaqtida sudga ma‘lum bo‘lmagan yangi ochilgan holatlar deganda yangi dalillar emas, balki aniqlanishi kerak bo‘lgan, yangi faktlar tushiniladi. Jinoyat ishi bo‘yicha isbotlanishi kerak bo‘lgan holatlarning to‘liq tekshirilmaganligi sababli, yangi ochilgan holatlar ish bo‘yicha qarorning adolatsizligidan dalolat beradi. Shuning uchun ular jinoyat protsessual kodeksining ajralmas qismi bo‘ladi va isbotlash predmeti elementlari bilan turli aloqada bo‘la oladi. Shu o‘rinda aytish joizki, yangi dalillar bilan yangi ochilgan holatlar o‘zaro bir-biridan farq qiladi. Chunki, ish bo‘yicha sud qarori ajrimi qonuniy kuchga kirgandan so‘ng aniqlangan dalillar sud tomonidan tekshirilgan faktlar to‘g‘risidagi yangi ma‘lumotlarni, ular to‘g‘risidagi, ularning boshqa faktlar bilan aloqasi to‘g‘risidagi yoki bu faktlarning alohida hossalari yoki belgilari to‘g‘risidagi qo‘shimcha ma‘lumotlarni aks ettiradi. Yangi ochilgan holatlar esa bu yuridik faktlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar emas, ishni to‘g‘ri hal qilish, qonuniy va asoslangan sud qarorlarini chiqarish uchun muhim bo‘lgan, sud hal qiluv qarori, ajrim va qarori qonuniy kuchga kirgandan so‘ng aniqlangan yuridik faktlarni tushinish kerak.

Yangi ochilgan holatlar munosabati bilan bilan ish yuritishni qaytadan boshlashga quyidagilar asos bo‘ladi:

- Jabrlanuvchi yoki guvohning bila turib yolg‘on ko‘rsatuv yohud ekspertning bila turib yolg‘on xulosa bergani, shuningdek ashyoviy dalillar, tergov hamda sud harakatlari bayonnomalari va boshqa hujjatlar soxta ekanligi yoki bila turib yolg‘on

tarjima qilingani qonunga xilof va asossiz hukm yoki ajrim (qaror) chiqarilishi sabab bo‘lganligi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanganligi;

- Ish bo‘yicha tergov o‘tkazgan surishtiruvchi yoki tergovchi yohud tergovning borishi ustidan nazorat qilgan prokuror tomonidan qonunga xilof va asossiz hukm yoki ajrim (qaror) chiqarishga olib kelgan jinoiy suiistemollarga yo‘l qo‘yilgani sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanganligi;

- Mazkur ishni ko‘rish chog‘ida sudyalarning jinoiy suiistemollarga yo‘l qo‘ygani sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanganligi;

- Hukm yohud ajrim (qaror) chiqarish chog‘ida sudga ma‘lum bo‘lmagan, o‘z holicha yoki ilgari aniqlangan holatlar bilan birgalikda mahkumning aybsizligidan yohud u hukm etilganiga nisbatan og‘irlik darajasi bo‘yicha boshqa jinoyat sodir etganligidan yohud oqlangan yoki ishi tugatilgan shaxsning aybdorligidan dalolat beradigan boshqa holatlar.

Sudga ma‘lum bo‘lmagan boshqa holatlarga quyidagilarni kiritish mumkin. Masalan, jinoyat sodir qilayotganida ruhiy kasal bo‘lgan mahkumning jazoni o‘tayotganligi; jinoyat sodir qilgan va o‘ldi deb hisoblangan shaxsning hayot ekanligi va hokazo.

Guvoh, jabrlanuvchining ko‘rsatuvini, ekspertning xulosasini noto‘g‘ri baholanganligi yangi ochilgan holat deb hisoblab, ish yuritishni qaytadan boshlashga sabab bo‘la olmaydi.

Huquqni muhofaza qilish organlarining mansabdor shaxslari bo‘lgan tergovchi, prokuror, sudning harakatida jinoyat tarkibi bo‘lmasa, noqonuniy yoki asoslantirilmagan hukm chiqarishda ayblab, yangi ochilgan holat deb hisoblash mumkin emas. Agar aybsiz kishi javobgarlikka tortilgan bo‘lsa, oldindan bila turib, adolatsiz hukm, ajrim va qaror chiqarilgan bo‘lsa. Surishtiruvchi, tergovchi yoki

prokuror tomonidan ko‘rsatuv berishga majbur qilish maqsadida gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, guvoh, jabrlanuvchi yoki ekspertga kuch ishlatilgan bo‘lsa, yangi ochilgan holat deb qarash mumkin. Umuman olganda yangi ochilgan holat deb qarash uchun hukm qonuniy kuchga kirgan va tegishli tatibda jinoiy javobgarlik yuzaga kelgan bo‘lishi kerak.

Xulosa o‘rnida Ukraina, Germaniya, Frantsiya va Rossiya jinoyat huquqida yangi ochilgan holatlar uchun asoslarni ko‘rib o‘tamiz.

Ukraina Jinoyat protsessual kodeksi 34 – bob 459 - moddada Yangi ochilgan holatlar yuzasidan jinoiy ish yuritish uchun asoslar keltirilgan.

Sudning qonuniy kuchga kirgan qarorlari quyidagilarga muvofiq qayta ko‘rib chiqilishi mumkin:

1) dalillarni sun'iy ravishda yaratish yoki soxtalashtirish, noto‘g‘ri tarjima qilish

ekspertning xulosalari va tushuntirishlari, guvohning, jabrlanuvchining ataylab bergan yolg‘on ko‘rsatuvlari asos qilib olingan gumon qilinuvchi, ayblanuvchi uchun chiqarilgan hukm;

2) sud muhokamasi paytida sudga ma'lum bo‘lmagan boshqa holatlar;

3) Ukraina Konstitutsiyaviy sudi tomonidan belgilangan konstitutsiyaga zidligi;

Qonunning, boshqa huquqiy hujjatning yoki ularning alohida qoidalarining konstitutsiyaga nomuvofiqligiga qaramay ishni hal qilishda sud tomonidan qo‘llanilganligi;

4) sudyaning jinoyat sodir etishda aybdorligini aniqlash; tergovchi, prokuror, sudya tomonidan mansab vakolatini suiiste‘mol qilgan sud qarori bilan yakunlangan jinoiy ish.

Yangi ochilgan holatlar munosabati bilan ish yuritishni qaytadan boshlash instituti **Germaniyada** – moddiy qonun kuchini to‘xtashning eng muhim

imkoniyatlaridan biri. U huquqqa rioya etishga asosan ijtimoiy huquq – tartibotni saqlashda zarurdir. Boshqa tarafdin, huquqiy davlat prinsipi bilan qamrab olingan odillik aqidasi unga qarshi turadi. Qonuniy kuchga kirgan bo‘lsada, qo‘pol qonun buzilishlariga ega hukm haqida so‘z borganida, ijtimoiy huquq-tartibot yoki huquqiy muvozanat g‘oyalari istisno tartibida ikkinchi o‘ringa o‘tib turadi, boisi bunday sud hukmini maqullashni hech kim to‘g‘ri tushunmaydi. Shunga ko‘ra, ish yuritishni qaytadan boshlash faqatgina qatiiy belgilangan tor doirada amalga oshirilishi mumkin. Qonun chiqaruvchi yangi ochilgan holatlar munosabati bilan ish yuritishni qaytadan boshlash asoslarini qatiiy va tugal tarzda mustahkamlab qo‘ygan. Qonuniy kuchga kirgan hukm bilan tamomlangan ish yuritishni qaytadan boshlash mumkinligi belgilangan.

Ish yuritishni qaytadan boshlashning tugal asoslari sudlanganning manfaatida bo‘lgan va uning manfaatida bo‘lmagan asoslarga ajraladi. Sudlanganning manfaatida ish yuritishni qaytadan boshlash faqat JPK 359 №1-6 da belgilangan asoslar mavjudligida amalga oshirilishi mumkin, bunda protsess yangi faktlar va dalillar taqdim etilishi sababli qaytadan boshlanishi, ushbu fakt va dalillar esa avvalroq taqdim etilgan dalillar bilan birga yoki alohida sudlanganni oqlash, jinoyat qonuniga asosan yengilroq jazo tayinlash yoki tuzatish va xavfsizlik choralariga oid boshqacha qaror chiqarishga imkon beradi.

Faktlar ostida JPK 359 № 5 ga muvofiq hozirgi va o‘tgan davrdagi konkret jarayonlar tushunilib, ularni qonunlarni yoki sud amaliyotini qo‘llash natijasida o‘zgartirish emas, isbotlash mumkin. Dalillar - bu JPKning formal dalillari (Rn 179). Faktlar va dalillar, basharti ular hukmdan so‘ng aniqlangan, sudga avval ma‘lum bo‘lmagan yoki sud ulardan foydalanmagan bo‘lsa, yangi hisoblanadi. Yangi fakt deb, masalan, himoya tarafdin keltirilgan va qilmishni uchinchi shaxs sodir etganini bilgan yangi guvohni, ekspertiza tekshiruv natijasida olingan yangi faktni aytish mumkin. Shuningdek, mahkumning avval bergan iqrorlik ko‘rsatmalarini noto‘g‘riligini isbot etish, yangi daliliy fakt sifatida ko‘rilishi shart.

Biroq ular o‘zi bilan kengaytirilgan talqin qilish majburiyatini keltiradi, yani ayblanuvchi soxta iqrorlik uchun ishonarli va tushunarli motivni keltirishi shart.

Ish yuritishni sudlanganning manfaatida bo‘lmagan asoslar bo‘yicha qaytadan boshlash faqat JPK 362 da nazarda tutilgan asoslar mavjudligida amalga oshirilishi mumkin. Avvalo, JPK 362 №4 da berilgan qaytadan boshlash asoslarini qayd etish joiz. Ularga ko‘ra ayblanuvchi sudda yoki suddan tashqari tartibda jinoiy jazoga loyiq qilmishni sodir etganini tan olsa, bu iqror ishonchli bo‘lsa, yangidan protsess boshlanadi. Bundan tashqari, protsessni sudlanganning manfaatida bo‘lmagan asoslar bo‘yicha qaytadan boshlashda, JPK 359 №5ga muvofiq sudlanganning manfaatida protsessni amalga oshirishga imkon beradigan yangi faktlar va dalillarning mavjud emasligi muhimdir. Aybsizlar hisobidan qonun kuchini buzilishini kiritish holatlarini aks etish zarurati bilan bog‘liq tarzda, eng kamida, odam o‘ldirish va genotsidni isloh etish bo‘yicha takliflar, jinoyatlarni isbotlash bo‘yicha DNK- tahlilining yangi imkoniyatlari bilan shartlanadi.

Ayrim qaytadan boshlash asoslarida bo‘shliqlar mavjud JPK 362 № 2, xususan, guvoh mahkum manfaatida qasddan yolg‘on guvohlik berganlikda aybdor deb topilsa, protsess qayta boshlanishi mumkin. JPK 364 № 1 ga asosan protsess faqatgina qonuniy kuchga kirgan ayblov hukmi yuzasidan qayta boshlanishi mumki, ammo norma guvohga jiddiy tasir ko‘rsatishi (masalan, o‘ldirish bilan qo‘rqitish) natijasida mahkum foydasiga bergan guvohligi sababli oqlangan huquqbuzarni ham himoya ostiga oladi. Guvoh, o‘z navbatida, JK 35 № 1 ga muvofiq oxirgi zarurat holatida harakat qilganligi tufayli, jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin emas. Xuddi shu tarzda ish yuritishni qayta boshlash qoidalari mag‘lubiyatga uchraydi. Bu salbiy holatni qonunga o‘zgartirish kiritish orqali hal etish mumkin.

Frantsiyada yangi ochilgan holatlar sababli shikoyat qilish favqulodda shikoyat berishning shakli hisoblanadi. Bu hukmdagi faktik xatolarni tuzatishga qaratilgan qayta ko‘rib chiqishdir. Frantsiya Jinoyat -

protsessual kodeksiga ko‘ra, qayta ko‘rib chiqishni boshlash uchun asos hukmning aniq noto‘g‘ri ekanligidir .

Tekshiruv o‘tkazish to‘g‘risidagi iltimosnoma mahkum yoki uning oila a‘zolari tomonidan kassatsiya sudiga yuboriladi va Adliya vazirining iltimosiga binoan qo‘llab - quvvatlanadi. Tekshirish jarayoni Konstitutsiyaviy sudning jinoyat ishlari bo‘yicha palatasi tomonidan amalga oshiriladi. Qoida tariqasida, agar shikoyat asoslansa, jinoyat palatasi hukmni bekor qilishi mumkin. Agar yangi ko‘rib chiqish zarurati tug‘ilsa, ish avval ko‘rib chiqilgan sudga emas, balki mohiyatini hisobga olgan holda sudlarga yuboriladi. Xususiyat shundaki, sud har qanday qaror qabul qilishga haqli, lekin shu bilan birga mahkumning ahvolini yomonlashtira olmaydi.

Rossiya Federatsiyasi, Qozog‘iston Respublikasi, Qirg‘iziston Respublikasi va Ukrainada yangi ochilgan holatlar tufayli jinoyat ishini qayta boshlash va ko‘rib chiqish tartibi O‘zbekiston Respublikasi sudida ko‘rib chiqish tartibiga o‘xshaydi. Shu bilan birga, ba‘zi o‘ziga xos xususiyatlar mavjud. Rossiya Federatsiyasida, birinchi instansiya sudi tomonidan tekshirilmagan dalillar (yangi dalillar), agar ularni o‘rganish uchun ariza bergan shaxs boshqa sabablarga ko‘ra ularni birinchi instansiya sudiga topshirishning iloji yo‘qligini isbotlagan bo‘lsa, sud tomonidan qabul qilinadi va sud bu sabablarni asosli deb tan oladi ...

Iqtiboslar/ Сноски /References:

1. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi, 1994-yil 22-sentabr, // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasi (Criminal code of the Republic of Uzbekistan, National Database of Legislation, September 22, 1994.). <https://lex.uz/docs/6750126//>;
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat – protsessual kodeksi 1994-yil 22-sentabr
3. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. - T.: O‘zbekiston, 2019.-- 80 b.
4. O‘zbekiston Respublikasining «Sudlar to‘g‘risida»gi qonuni. // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axboratnomasi, 1993, No 10, Art. 367 O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Axboratnomasi, 1995, 9 -son. 193; 1997 yil, 2 -modda. 56; 2001, № 1-2
5. Jinoyat ishlari bo‘yicha sud qarorlarini qayta ko‘rish institutini takomillashtirish munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat – protsessual kodeksiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi Qonuni 664 – son 2021 – yil 12 – yanvar.
6. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING JINOYAT PROTSESSI darslik Toshkent – 2013
7. Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish konventsiyasi ETS No 117 (Strasburg, 22 noyabr 1984 yil) (o'zgartirilgan va to'ldirilgan) // <https://base.garant.ru>.
8. Germaniya Jinoyat qonuni // <https://ec.europa.eu> = st4258791 (1998-yil 13-noyabr). (German criminal code // <https://ec.europa.eu> = st4258791 (November 13, 1998);
9. Frantsiya Jinoyat-protsessual kodeksi, 1958. <https://www.boutique-dalloz.fr/code-de-procedure-penale->
10. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
11. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>
12. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html